

ИЗМЕРЕНИЕ ТЕМПЫ РОСТА ПРОИЗВОДСТВА ПРОДУКЦИИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН

Актамова Иродабону Актам кизи

Университет мировой экономики и дипломатии,

магистрант факультета МЭМ

E-mail: irodaaktamova.1999@gmail.com

[tel: 97 706 76 44](tel:977067644)

Аннотация: Данная статья излагает актуальность и роль сельского хозяйства в экономике и обеспечении продовольственной безопасности страны. Проанализировали темпы роста производства сельхоз продукции за определенные периоды времени, а также прогнозировали возможности этой отрасли.

Ключевые слова: темпы роста, сельскохозяйственные культуры, индекс промышленного производства, динамика развитие.

Abstract: This article outlines the relevance and role of agriculture in the economy and ensuring food security of the country. We analyzed the growth rates of agricultural production over certain periods of time, and also predicted the possibilities of this industry.

Keywords: growth rates, agricultural crops, industrial production index, development dynamics.

Сельское хозяйство играет важную роль в экономике Республики Узбекистан. Узбекистан является одним из крупнейших производителей сельскохозяйственных товаров в Центральной Азии.

Основные сельскохозяйственные культуры, выращиваемые в Узбекистане, включают хлопок, пшеницу, рис, овощи, фрукты и виноград. Хлопок является

одним из основных экспортных товаров страны и играет важную роль в ее экономике.

Измерение темпов роста производства продукции сельского хозяйства в Республике Узбекистан осуществляется через различные статистические показатели и исследования. Ведомство, ответственное за сбор и анализ данных в сельском хозяйстве, в Узбекистане - Государственный комитет статистики (ГКС).

Основные показатели, используемые для измерения темпов роста производства сельскохозяйственной продукции, включают:

1. Общий объем производства;
2. Площадь посева;
3. Урожайность;
4. Индекс промышленного производства;
5. Экспорт и импорт сельскохозяйственной продукции;
6. Инвестиции в сельское хозяйство.

Эти показатели и множество других могут быть использованы для анализа и измерения темпов роста производства сельскохозяйственной продукции в Республике Узбекистан. ГКС регулярно собирает данные и проводит анализ, чтобы оценить динамику развития сельского хозяйства в стране.¹

Следовательно в данной статье изучили темпы роста производства продукции сельского хозяйства в Республике Узбекистан и времяным рядом послужило 2000-2022 годы.

¹. ЛЕБЕДЕВ А.Ю. О ПОКАЗАТЕЛЯХ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
WWW.HUMOSCIENCE.COM

Рис.1. Темпы роста производства продукции сельского хозяйства в Республике Узбекистан за 2000-2022годы (в % по отношению к предыдущему году)

Делая вывод на данном графике можем подчеркнуть что темпы роста колеблются очень сильно, доказательством послужит резкий спад показателей в периоде от 2005 по 2009 годы, кроме того наблюдается резкое восстановление в показателях с 2015 по 2020 годы что составило выше 140% по отношению к предыдущим годам.

В общем, сельскохозяйственное производство в республике развивается относительно стабильно, однако темпы развития значительно различаются в разных регионах. Согласно данным Государственного комитета РУз по статистике, в период с 2005 по 2015 годы самые высокие средние темпы роста сельскохозяйственного производства наблюдались в Андижанской (7,2%), Навоийской (7,0%) областях и Республике Каракалпакстан (7,1%). В то же время Джизакская (5,8%), Сурхандарьинская (5,7%) и Хорезмская (5,6%) области отмечали относительно невысокие темпы роста сельскохозяйственного производства. Это обусловлено недостатком водных ресурсов и высокой засоленностью посевных площадей в этих регионах.

В целом, за период с 2005 по 2015 годы, в республике наблюдался темп роста сельского хозяйства на уровне 6,3%. Этот положительный результат

достигнут благодаря реализации комплексных мер, направленных на структурную трансформацию и диверсификацию отрасли сельского хозяйства. Также проводились работы по оптимизации использования сельскохозяйственных площадей и эффективному использованию земельно-водного потенциала различных регионов республики.²

Рис.2. Прогнозы (в процентном соотношении)

На основе данных мы можем увидеть предварительный прогноз по объему роста производства продукции сельского хозяйства, что показывает равномерное повышение процентной ставки и к 2025 году мы можем получить выше 150% объем по сельхоз продукции что является достаточно хорошим результатом

Рис.3. Трендовая модель

² Саатова Х. ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА В РАЗРЕЗЕ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ РЕГИОНОВ (НА ПРИМЕРЕ УЗБЕКИСТАНА)

В данном графике, горизонтально представлен временный ряд, который описывает года начиная с 2000 года по 2022, а вертикально темпы роста в процентном соотношении. Исходя из анализа двух моделей можно выдвинуть гипотезу, что прогноз по параболической модели будет точнее, так как квадрат детерминации и значимость коэффициентов у этой модели выше.

В настоящее время при участии международных финансовых институтов реализуются 9 инвестиционных проектов по развитию сельского хозяйства в Узбекистане на общую сумму 1 983 млн. долл., в т.ч.: Международный банк реконструкции и развития – 1,0 млрд. долл.; Азиатский банк развития (АБР) – 700 млн. долл.; IFAD – 70 млн. долл.; JICA – 213 млн. долл.

За январь-июнь 2020 г. в рамках этих проектов профинансировано 600 субпроектов на сумму 1 039 млн. долл., в результате создано 4 178 новых рабочих мест. Кроме того, в первом полугодии 2020 г. введены в эксплуатацию 133 современные теплицы на площади 310 га стоимостью 1,442 млрд. сумов. В результате создано 1 806 новых рабочих мест.³

Далее построим обобщенный модель для прогноза на основе сглаживания.

Рис.4. Прогнозы на основе простого экспоненциальной сглаживания

³ <https://www.cer.uz/en/post/publication/kompleks-agrarnyh-reform>

Тренд имеет двоякий ход событий: первая положительная в данном ходе событий наш тренд достигает своего пика показателя темпы роста продукции сельского хозяйственной продукции 160% и не понижается ниже уровня, а во втором случае наблюдается негативное понижение до 95%.

Делая вывод по выше указанным данным можем сказать, что сельское хозяйство является неотъемлемой частью экономики в Республике Узбекистан. Наблюдается плавный рост в темпах, так как данная сфера является самой рискованной и имеются некие чрезвычайные ситуации, которые тоже могут повлиять на развитие сельского хозяйства. Но по прогнозам можем увидеть к 2025 году ожидается нормированный рост в производстве сельскохозяйственных продукции.

Список использованной литературы

1. ЗРУ «О подсобном хозяйстве» от 01.04.2021 г. № 681
<https://lex.uz/docs/5351507>
2. Указ Президента Республики Узбекистан от 23.10.2019 года № УП-5853 «Об утверждении стратегии развития сельского хозяйства Республики Узбекистан на 2020-2030 годы» <https://lex.uz/docs/4567337>
3. Саатова Х. Тенденции развития сельскохозяйственного производства в разрезе специализации регионов (на примере Узбекистана)
<file:///C:/Users/user/Downloads/tendentsii-razvitiya-selskohozyaystvennogo-proizvodstva-v-razreze-spetsializatsii-regionov-na-primere-uzbekistana.pdf>
4. Миндлин Ю. Б. ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ КЛАСТЕРОВ <https://cyberleninka.ru/article/n/zarubezhnyy-opyt-funksionirovaniya-klasterov>
5. Муродов Ч. Перспективы развития агрокластеров в Узбекистане
<http://ifc.uz/upload/iblock/02f/02f4bade9b64159caeab4aeed4edd168.pdf>

6. Деятельность организаций, входящих в специальную экономическую зону, малую промышленную зону, технопарки и кластеры в Республике Узбекистан за январь-март 2022 года

https://stat.uz/images/uploads/reliz2021/erkin_13_05_22_ru.pdf

7. https://stat.uz/ru/?preview=1&option=com_dropfiles&format=&task=frontfile.download&catid=413&id=2822&Itemid=1000000000000

8. <https://www.cer.uz/en/post/publication/kompleks-agrarnyh-reform>